

5. Cardoso P., Alves A., Silveira P., Sa C., Fidalgo C., et al. Bacteria from nodules of Wild legume species: phylogenetic diversity, plant growth promotion abilities and osmotolerance. *Science of the total Environment*. 2018. 645: 1094-1102.

6. Bakr R., Abdelmoteleb A., Mendez-Trujillo V., Gonzalez-Mendoza D., and Hewedy O. The potential of beneficial microbes for sustainable alternative approaches to control phytopathogenic diseases. *Microbiol. Res.* 2025. 16(5): 105 <https://doi.org/10.3390/microbiolres16050105>

7. Chandra P., Khobra R., Sundha P., Chandra A., Sharma R.K., et al. *Bacillus subtilis* strain as a biocontrol agent against spot blotch disease: effect on growth, nutrient status, and antioxidant enzymes in wheat. *Acta Physiologiae Plantarum*. 2024. 46: 35 <https://doi.org/10.1007/s11738-024-03657-5>

8. Kang K., Fan J., Zhang H., Chen L., Lei Y., et al. *Bacillus vazezensis* bacterial strain JK-1 as an effective biocontrol strategy against wheat root rot disease. *Rhizosphere*. 2024. 30: 100883 <https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2024.100883>

9. Luna P., Yi Y., Huang Y., Cui L., Hou Z., et al. Biocontrol potential and action mechanism of *Bacillus amyloliquefaciens* DB2 on *Bipolaris sorokiniana*. *Front. Microbiol.* 2023. 14.1149363 <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1149363>

10. Asfha Z.A., Suzina N.E., Kocharovskaya Y., Delegan Y., Solyanikova I.P. Isolation and Characterization of Plant Growth-Promoting Bacteria from the Rhizosphere of *Chamaecytisus ruthenicus* (Russian Broom) Growing in Chalky Soil. *Eng. Proc.* 2023. 37, 121. <https://doi.org/10.3390/ECP2023-14709>

УДК: 664.51; 632.951.

DOI 10.5281/zenodo.20544133

**ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОГРИБКОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ ФИТОФТОРОЗА
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ
EVALUATION OF THE USE OF ANTIFUNGAL AGENTS
IN THE PROCESS OF CONTROLLING PHYTOFLUOROSIS
IN POTATO CULTIVATION UNDER DRIP IRRIGATION**

A.N. Bondarenko

A.N. Bondarenko

*ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН»,
кв. Северный, 8, с. Соленое Займище, Астраханская обл., 416251
Federal State Budgetary Scientific Institution «Precaspian Agrarian
Federal Scientific Center of Russian Academy of Sciences»
E-mail: bondarenko-a.n@mail.ru*

Аннотация. Исследование направлено на изучение результативности применения различных фунгицидов в борьбе с заболеванием картофеля, вызываемым фитофторозом. Данная работа ставит целью оценить, насколько эффективно применяемые фунгицидные средства способны подавлять раз-

витие патогена и защищать растения картофеля на различных стадиях вегетации. В рамках полевого исследования, проведенного в период с 2023 по 2025 год на орошаемых землях ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», была протестирована биологическая эффективность трех фунгицидов: Реус, СП; Инсайт, СК; и Ордан профи, СП. Целью эксперимента являлась оценка их воздействия на фитофтороз картофеля, с применением метода расщеплённых делянок на различных сортах – Венета и Ажур, выращиваемых в условиях открытого грунта. Результаты показали, что применение фунгицида Ордан профи, СП значительно снижает интенсивность развития и распространения болезни. Сорт Ажур продемонстрировал лучшие результаты, как по биологической, так и по товарной урожайности при использовании Ордан профи, СП в комплексе с основной обработкой почвы почвообрабатывающим агрегатом РОПА на глубину 0,40-0,45 м. Биологическая урожайность составила 77,8 т/га, товарная – 60,8 т/га, при товарности 74,0%.

Abstract. The study is aimed at studying the effectiveness of the use of various fungicides in the fight against potato disease caused by late blight. This work aims to assess how effectively the fungicidal agents used can suppress the development of the pathogen and protect potato plants at various stages of vegetation. As part of a field study conducted from 2023 to 2025 on irrigated lands of the Federal State Budgetary Scientific Institution “PAFNC RAS,” the biological efficacy of three fungicides was tested: Reus, SP; Insight, SC; and Ordan pro, SP. The purpose of the experiment was to assess their effect on potato blight, using the method of split plots in various varieties - Veneta and Azhur, grown in open ground conditions. The results showed that the use of the fungicide Ordan Profi, SP significantly reduces the intensity of the development and spread of the disease. The Azhur variety demonstrated the best results in both biological and commodity yields when using Ordan Profi, a joint venture in combination with the main tillage of the ROPA tillage unit to a depth of 0.40-0.45 m. Biological yield was 77.8 t/ha, commodity - 60.8 t/ha, with a marketability of 74.0%.

Ключевые слова: картофель, сорт, фунгициды, фитофтороз, биологическая эффективность.

Key words: potato, variety, fungicides, blight, biological efficiency.

*исследования проведены в рамках тематики НИР 2025...2029гг. (FNMW-2025-0007) «Разработать новые зональные технологии возделывания сельскохозяйственных культур с использованием адаптированных высокопродуктивных сортов и гибридов, обеспечивающие повышение объемов растениеводческой продукции, сохранение и воспроизводство плодородия светло-каштановых почв в зоне Северо-Западного Прикаспия»

ВВЕДЕНИЕ

По всему миру, картофель признан как одна из самых универсальных и широко распространенных сельскохозяйственных культур [1].

Для успешного сельскохозяйственного производства в Нижневолж-

ском регионе, характеризующемся засушливым летним периодом и выраженными температурными колебаниями, критически важно внедрение инновационных ресурсосберегающих систем орошения.

Угроза для урожая настолько велика, что потери могут достигать катастрофических двух третей своего объема, а порой и более. Причина столь масштабных убытков кроется не в одном факторе, а в сложной комбинации взаимозависимых обстоятельств [4].

Для обеспечения высокой урожайности и отличного товарного вида картофеля, перспективным решением является применение фунгицидов [2, 3, 5]. Эти препараты эффективно борются с болезнями, минимизируя их негативное воздействие на растения и, как следствие, на качество и количество урожая [6].

Цель настоящих исследований была направлена на определение степени биологической эффективности фунгицидов в борьбе с фитофторозом (*Phytophthora*) в посадках картофеля при фертигации.

Опыты с картофелем предусматривали проведение защитных мероприятий от фитофтороза. Площадь 1 учётной делянки – 50 м², площадь под 1 вариантом - 150 м². Густота посадки 47,0 тыс. шт./га. Повторность трехфакторная [7]. В полевом опыте фактор А - сорта среднеспелого картофеля: Венета, Ажур. Фактор В – фунгициды: Реус, СП; Инсайт, СК; Ордан профи, СП. Фактор С – способы основной обработки почв (ПЛН-4-35 глубина 23 см; РОПА (h=0,40-0,45 м).

Варианты опыта

Вариант 1 - Контроль (обработка водой); Вариант 2 - Реус, СП; Вариант 3; Вариант 4 - Ордан профи, СП. Регламент применения препаратов был установлен согласно норм от товаропроизводителя.

Объект исследований: Венета – раннеспелый сорт столового назначения. Регион допуска Северо-Кавказский, Средневолжский. Ажур - среднеранний столовый сорт. Регион допуска – Центральный.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для выполнения поставленных задач проводились полевые учётные, наблюдения и измерения с использованием: методики опытного дела в растениеводстве Литвинова С.С.[8]; Методические указания по регистрационным испытаниям пестицидов в части биологической эффективности [9]; Методические указания по проведению регистрационных испытаний агрохимикатов в сельском хозяйстве [10]. Влияние исследуемого препарата на рост и развитие растений картофеля оценивалось по следующим параметрам: средний размер клубня; масса клубня; фракции; урожайность, товарность, %. Математическая обработка данных проведена методом дисперсионного анализа по методике Доспехова Б.А.[7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Агрохимический анализ пахотного горизонта светло-каштановой солонцеватой почвы, отобранной с опытного участка, позволил установить ряд параметров, оказывающих существенное влияние на продуктивность картофеля. В частности, было отмечено низкое содержание органического вещества (гумуса) на уровне 0,6% и нейтральное значение pH (7,05).

Биологическая эффективность фунгицидов при возделывании картофеля. Первичная оценка развития фитофтороза на картофельных посадках проводилась в межфазный период смыкания рядков – бутонизация. При этом проведенный учёт показал, что в среднем на 30 осмотренных растениях поражено от 1 до 3 растений, со степенью ущерба, оцениваемой в 1-2 балла (до применения средств защиты). Отмечалось незначительное поражение листовой массы, варьирующееся от 2,5 до 5%. После первой обработки, эффективность препарата Ревус, СП составляла всего 50,0%, препарата Инсайт, СК – 75,0%, в то время как эффективность фунгицида Ордан Профи, СП достигла 95,0% (таблица 1). Перед второй обработкой была проведена повторная оценка, которая выявила, что распространение заболевания на варианте с фунгицидом Инсайт, СК было равным 5,6%. На варианте, где был использован препарат Ревус, СП распространение заболевания составляло 4,4%, развитие болезни 0,05%, биологическая эффективность препарата 90,0%. На варианте, обработанном фунгицидом Ордан профи, СП распространение болезни было значительно ниже и составляло 1,1%, при R = 0,03%. Биологическая эффективность данного препарата составляла 94%. После второго этапа обработки, биологическая эффективность препарата Ордан профи, СП достигла максимальных значений 100%. В соответствии с методическими указаниями, перед сбором урожая была проведена заключительная оценка степени поражения растений фитофторозом. В среднем за годы исследований было установлено, что относительно контрольного варианта биологическая эффективность препарата Инсайт, Ск составляла 93,3%, препарата Ревус, СП – 96,7%, Ордан профи, СП – 100%. Эти данные свидетельствуют о том, что защитные свойства фунгицида Ордан профи, СП против фитофтороза оставались стабильными до момента уборки урожая картофеля (таблица 1).

Результаты проведенных исследований по изучению действия различных фунгицидов в борьбе с фитофторозом в посадках картофеля при различных способах обработки почв подтвердили существенное преимущество варианта с использованием препарата Ордан профи, СП. По результатам анализа таблицы 2, сорт картофеля Ажур показал

высокие результаты, как по биологической урожайности, так и по товарной урожайности на варианте Ордан профи, СП при способе основной обработки почв с применением почвообрабатывающего агрегата РОПА (h=0,40-0,45 м).

*Таблица 1. Учёт степени поражения листьев картофеля фитоспорозом (*Phytophthora*) в посадках картофеля при основной обработке почв рабочим органом РОПА (h=0,40-0,45 м) (на примере сорта Ажур), среднее за 2023-2025 г.*

Варианты опыта	Всего учтено (N)	Из них поражено		Распространенность болезни (P), %	Сумма произведений числа больных растений на соответствующим балл поражения $\Sigma (a \times b)$	Развитие болезни (R), %	БЭ, %
		в баллах	итого раст. (n)				
(до 1 обработки)							
Контроль	30	2,0	3,0	10,0	6	0,2	-
Ревус, СП	30	1,3	2,0	6,7	2,7	0,1	-
Инсайт, СК	30	1,7	2,3	7,6	3,9	0,1	-
Ордан профи, СП	30	1,7	1,3	4,4	2,3	0,07	-
(после обработки)							
Контроль	30	2,3	4,7	15,3	10,3	0,4	-
Ревус, СП	30	2,0	2,3	7,8	4,7	0,2	50,0
Инсайт, СК	30	2,0	2,0	6,6	4,0	0,1	75,0
Ордан профи, СП	30	1,0	0,7	2,2	0,7	0,02	95,0
(до 2 обработки)							
Контроль	30	2,7	5,3	17,6	14,3	0,5	-
Ревус, СП	30	1,0	1,0	4,4	2,0	0,05	90,0
Инсайт, СК	30	1,3	1,7	5,6		0,07	86,0
Ордан профи, СП	30	1,0	0,3	1,1	0,3	0,03	94,0
(после обработки)							
Контроль	30	3,0	7,0	23,3	19,7	0,7	-
Ревус, СП	30	0,7	0,7	2,2	0,7	0,02	97,1
Инсайт, СК	30	0,5	0,5	1,7	0,3	0,01	98,6

Варианты опыта	Всего учтено (N)	Из них поражено		Распространенность болезни (P), %	Сумма произведений числа больных растений на соответствующим балл поражения $\Sigma (a \times b)$	Развитие болезни (R), %	БЭ, %
		в баллах	итого раст. (n)				
Ордан профи, СП	30	0	0	0	0	0	100
(перед уборкой)							
Контроль	30	7,0	13,0	54,4	108,7	3,0	-
Ревус, СП	30	2,0	2,3	7,8	4,7	0,10	96,7
Инсайт, СК	30	0,7	1,0	3,3	0,7	0,2	93,3
Ордан профи, СП	30	1,0	0,3	1,0	0,3	0,01	100

При этом биологическая урожайность была равна 77,8 т/га, товарная урожайность – 60,8 т/га при товарности 74,0%. Общая масса клубней с 1 растения составляла по данному варианту 1622,1 г, средняя масса клубня 108,1 г. При сравнении фунгицидов, используемых в эксперименте, где применялся способ обработки РОПА (h=0,40-0,45 м) прибавка относительно контроля у сорта Ажур составляла по препарату Инсайт, СК +12,8 т/га, по препарату Ревус, КС + 25,4 т/га и по препарату Ордан профи, СП +28,0 т/га.

У сорта Винета на варианте с основной обработки почв РОПА (h=0,40-0,45 м) прибавка относительно контроля составляла по препарату Ревус, КС + 17,2 т/га, по препарату Инсайт, СК +17,7 т/га и по препарату Ордан профи, СП +19,4 т/га (таблица 2).

Таблица 2. Элементы структуры урожая сортов картофеля в зависимости от вариантов обработки, средние за 2023-2025 гг.

Сорт (Фактор А)	Способ основной обработки почвы (фактор В)	Фунгицид (фактор С)	Показатели								
			Масса клубней, г			Общая масса клубней с 1 растения, г.	Средн. масса клубня с 1 растения, г	Биологическая урожайность, т/га	Товарная урожайность, т/га	Товарность, %	Прибавка (биологическая) ± к контролю, т/га
			Крупн.	Средн.	Мелк.						
Винета	Отвальная вспашка (ПЛН-4-35), h=0,20-0,22 м	Контроль	-	368,3	351,1	719,0	79,9	33,8	27,2	51,2	-
		Ревус, СП	387,5	392,7	358,3	1138,5	94,9	53,5	37,6	70,0	19,7
		Инсайт, СК	330,1	491,1	365,0	1186,2	84,7	55,8	38,6	70,0	22,0
		Ордан профи, СП	438,3	646,8	380,6	1465,7	97,7	68,9	51,0	74,0	35,1
	Рабочий орган РОПА, h=0,40-0,45 м	Контроль	-	397,6	455,0	852,6	77,5	40,1	23,4	46,6	-
		Ревус, СП	594,5	276,0	348,8	1219,3	101,6	57,3	42,5	71,4	17,2
		Инсайт, СК	604,3	354,0	271,1	1229,4	102,5	57,8	45,0	78,0	17,7
		Ордан профи, СП	510,2	494,5	261,8	1266,5	97,4	59,5	48,0	80,0	19,4
Ажур	Отвальная вспашка (ПЛН-4-35), h=0,20-0,22 м	Контроль	185,7	287,8	390,0	863,5	78,5	40,6	22,3	55,0	-
		Ревус, СП	357,4	484,7	386,3	1228,4	87,7	57,7	39,6	70,0	17,1
		Инсайт, СК	587,2	362,6	298,7	1248,5	104,0	58,7	44,6	76,1	18,1
		Ордан профи, СП	544,4	416,2	348,9	1309,5	100,7	61,5	45,1	73,4	20,9
	Рабочий орган РОПА, h=0,40-0,45 м	Контроль	131,7	490,3	436,6	1058,6	88,2	49,8	38,9	60,0	-
		Ревус, СП	588,7	502,1	509,2	1600,0	106,7	75,2	52,3	68,2	25,4
		Инсайт, СК	578,5	367,5	386,4	1332,4	95,2	62,6	47,2	71,0	12,8
		Ордан профи, СП	789,3	404,7	428,1	1622,1	108,1	77,8	60,8	74,0	28,0
(Фактор А) НСР 05							1,6				
(Фактор В) НСР 05							2,3				
(Фактор С) НСР 05							1,5				
(Фактор АВ) НСР 05							4,3				
(Фактор АС) НСР 05							6,5				
(Фактор ВС) НСР 05							5,3				

ЛИТЕРАТУРА

1. Визирская М.М., Аканова Н.И., Федотова Л.С. Эффективность приемов повышения продуктивности картофеля. Международный сельскохозяйственный журнал. - 2021, том 64, № 5 (383), с. 111-116. DOI: 10.24412/2587-6740-2021-5-111-116
2. Газданова И. О., Дзедаев Х. Т., Моргоев Т. А. Биологическая защита картофеля в Республике Северная Осетия-Алания // Вестник КрасГАУ. - 2022. № 1 (178). С. 76–82. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-1-76-82.
3. Гериева Ф. Т., Газданова И. О. Эффективность применения перспективных биопрепаратов нового поколения в условиях Северо-Кавказского региона // Аграрный вестник Урала. - 2021. № 3 (206). С. 2–9. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-206-03-2-9.
4. Деревягина М. К., Белов Г. Л., Васильева С. В., Зейрук В. Н. Влияние различной пестицидной нагрузки на развитие фитофтороза и альтернариоза картофеля в центральном регионе России // Аграрный научный журнал. - 2022. № 9. С. 18–23.
5. Дзедаев Х. Т., Газданова И. О., Бекмурзов Б. В. Биологическая борьба с фитофторозом картофеля, вызываемым *Phytophthora infestans* // Аграрный вестник Урала. – 2023. Т. 23, № 09. – С. 2-10.
6. Долженко, В.И., Лаптиев, А.Б. Современный ассортимент средств защиты растений: биологическая эффективность и безопасность // Плодородие. - 2021. - № 3 (120). - С. 71-75. - DOI 10.25680/S19948603.2021.120.13.
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований // 5 изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.).
8. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. – М.:ВНИИ овощеводства. 2011. – 648 с.
9. Методические указания по проведению регистрационных испытаний агрохимикатов в сельском хозяйстве: производ.-практ. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2024. – 308 с.
10. Методические указания по регистрационным испытаниям пестицидов в части биологической эффективности. Общая часть (утв. Научно-техническим советом Минсельхоза России, протокол от 08.05.2024 № 12) 2024г. – 63 с.